

O'ZBEKISTON CHO'L SHAROITIDA EXINOKOKKOZ BILAN ZARARLANGAN QORA KO'L QO'ZILARIDA QONNI BOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Azzamov U.A¹ Muminov S.R²,

1. Zarmed Universiteti Tibbiy biologiya, biologik fizika, mikrobiologiya va tibbiyotda IT kafedrası o'qituvchisi:

2. Zarmed Universiteti Tibbiy biologiya, biologik fizika, mikrobiologiya va tibbiyotda IT kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Exinokokkoz — bu exinokokk turlari tomonidan chaqiriladigan parazitlar kasallik bo'lib, u chorvachilik va odamlar uchun jiddiy iqtisodiy va sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. O'zbekiston cho'l sharoitida exinokokkoz bilan zararlanish darajasi va uning natijasida paydo bo'ladigan metabolik o'zgarishlarni o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: gemolitik, albumin, vena, metabolik, nekrotik, infeksiya

Tadqiqotda Qora Ko'l qo'zilari namuna sifatida tanlandi. Eksperimental guruh echinokokkoz bilan zararlangan qo'zilardan iborat bo'lib, nazorat guruhi sog'lom qo'zilardan tashkil topdi. Qon namunalarida umumiy oqsil, albumin, globulinlar, aminotransferazalar (ALT va AST), bilirubin, va qand miqdorlari tahlil qilindi. Ushbu biokimyoviy ko'rsatkichlar laboratoriya usullarida maxsus reagentlar yordamida o'lchandi. Tadqiqotda Qora Ko'l qo'zilari namuna sifatida tanlandi. Har bir qo'zidan vena qon namunasi olingan. Qon namunalarida quyidagi parametrlar tahlil qilindi:

1. Umumiy oqsil va uning fraksiyalari (albumin, globulin): Bu ko'rsatkichlar organizmning umumiy metabolik faoliyatini va immun tizimi holatini aks ettiradi.
2. Aminotransferazalar (AST va ALT): Jigar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.
3. Bilirubin: Bu jigar va gemolitik jarayonlarni baholashda muhim rol o'ynaydi.
4. Qand miqdori: Energiyaning asosiy manbai sifatida qand moddalar almashinuvi holatini ko'rsatadi.

Laboratoriya tahlillari maxsus biokimyoviy analizator yordamida o'tkazildi. Har bir parametr o'rtacha 3-5 marta o'lchandi va statistik ishonchlilik mezonlari asosida tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki: Umumiy oqsil va albumin darajalari: Echinokokkoz bilan zararlangan qo'zilarda nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Bu oqsillar parazitlar bilan infeksiya sababli kamayadi, chunki organizmda immun javob va yallig'lanish jarayoni faollashadi. - Aminotransferazalar: AST va ALT ko'rsatkichlarining oshishi jigarda yallig'lanish yoki nekrotik jarayonlar mavjudligini ko'rsatadi. - Bilirubin: Zararlangan qo'zilarda bilirubin darajasining oshishi gemolitik jarayonlarning faollashganligini va jigar funksiyasining buzilganligini tasdiqlaydi. - Qand miqdori: Parazit infeksiyasi natijasida qand miqdori o'zgarishlari kuzatilgan bo'lib, bu organizmning energiya almashinuvida buzilishlarni ko'rsatadi. Muhim natijalardan biri shuki, echinokokkoz bilan zararlangan qo'zilarda organizmning umumiy metabolik faoliyati buziladi. Bu esa mahsuldorlikning kamayishi va boshqa kasalliklarga moyillikni oshiradi.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, echinokokkoz bilan nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Bu parazitlar infeksiyasi natijasida organizmning umumiy metabolik faoliyati buzilganligini ko'rsatadi. Aminotransferaza ko'rsatkichlarining oshishi jigar faoliyatining susayganligini tasdiqlaydi. Bundan tashqari, bilirubin darajasining yuqoriligi gemoliz va jigar funksiyasining yomonlashuvini anglatadi.

Xulosa: O'zbekiston cho'l sharoitida exinokokkoz bilan zararlangan Qora Ko'l qo'zilarida qondagi biokimyoviy o'zgarishlar aniqlandi. Ushbu o'zgarishlar parazitlar infeksiyasi natijasida paydo bo'ladigan metabolik stressni aks ettiradi. Tadqiqot natijalari asosida echinokokkozning oldini olish va davolash choralarini ishlab chiqish tavsiya etiladi.